

ЗЕЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Олимова Шахризода Сирожиддиновна

Заместитель главного бухгалтера адвокатской коллегии «AL-SIT HUQUQ»,

Ташкент, Узбекистан. Sahrizodaolimova3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17482570>

Аннотация: Исследование посвящено анализу роли зеленых инвестиций в обеспечении устойчивого экономического роста. Рассматриваются ключевые направления климатического финансирования и его влияние на структурные преобразования экономики. На основе данных выявлены тенденции роста инвестиций в чистую энергетику, энергоэффективность и низкоуглеродный транспорт, а также обозначены барьеры доступа к зеленому капиталу для развивающихся стран.

Ключевые слова: зеленые инвестиции; климатическое финансирование; устойчивый экономический рост; зеленые облигации; энергоэффективность.

Современная мировая экономика переживает глубокую трансформацию, связанную с переходом к модели устойчивого развития, где ключевую роль начинают играть зеленые инвестиции. Они представляют собой финансовые вложения, направленные на развитие экологически чистых технологий, повышение энергоэффективности и снижение углеродной зависимости производства. По определению Программы ООН по окружающей среде (UNEP), зеленые финансы — это совокупность финансовых потоков, обеспечивающих рост благосостояния и социальную справедливость при одновременном сокращении экологических рисков и дефицита ресурсов [1]. Таким образом, инвестиции в устойчивое развитие становятся не просто частью экологической политики, а стратегическим инструментом формирования новой модели экономического роста.

Главная идея заключается в том, что экономическая эффективность и экологическая устойчивость не противоречат друг другу. Напротив, инвестиции в возобновляемые источники энергии, развитие низкоуглеродного транспорта и внедрение зеленых инноваций создают основу для долгосрочного роста. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), страны, внедряющие зеленые инвестиционные стратегии, демонстрируют более высокие темпы роста производительности труда и инновационной активности по сравнению с традиционными моделями развития [2]. Это объясняется тем, что устойчивое финансирование способствует технологическим преобразованиям и стимулирует структурные изменения в экономике.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2024 году совокупные мировые инвестиции в чистую энергетику превысили 2 трлн долларов США, что составляет почти две трети всех вложений в энергетический сектор [3]. Это свидетельствует о глобальном смещении капитала в сторону устойчивых направлений — возобновляемых источников энергии, энергоэффективных технологий, инфраструктуры адаптации и климатически нейтрального транспорта.

Рисунок 1. Динамика мировых инвестиций в климатически ориентированные проекты, 2018–2023 гг.

По данным Climate Policy Initiative, в период 2018–2023 гг. общий объем климатического финансирования значительно увеличился — с 627 млрд до 1,5–1,6 трлн долларов [4]. Данный рост подтверждает, что зеленые инвестиции становятся ключевым направлением глобальной финансовой политики. Свыше 90 % этих инвестиций направлены на смягчение последствий изменения климата, в то время как проекты по адаптации остаются недофинансированными, особенно в развивающихся странах [4]. Это отражает существующий дисбаланс в распределении финансовых ресурсов, при котором развитые экономики аккумулируют до 85 % глобального климатического капитала. Основными барьерами для развивающихся стран остаются высокая стоимость заимствований, недостаток гарантий и слабое развитие национальных финансовых инструментов. В ответ на это международные организации, включая OECD, продвигают инициативы по развитию зеленых облигаций, фондов устойчивого развития и механизмов смешанного финансирования [2].

Экономическая значимость зеленых инвестиций заключается в их мультипликативном эффекте. По оценкам OECD, каждый доллар, вложенный в зеленые сектора, создает до 1,4 доллара совокупного экономического эффекта за счет роста занятости, инноваций и производительности [5]. Это объясняется тем, что такие инвестиции стимулируют развитие новых отраслей — возобновляемой энергетики, переработки отходов, устойчивого сельского хозяйства и экотранспорта. Таким образом, зеленые инвестиции способствуют не только экономическому росту, но и повышению социальной устойчивости, создавая миллионы рабочих мест и улучшая качество жизни.

С теоретической точки зрения, развитие зеленых инвестиций опирается на концепцию эндогенного роста, в рамках которой инновации, человеческий капитал и знания рассматриваются как ключевые источники долгосрочного развития. Инвестиции в низкоуглеродные технологии способствуют одновременному росту

человеческого, физического и природного капитала. Это требует обновления методов оценки эффективности проектов с учетом не только экономических, но и экологических и социальных факторов — таких как здоровье населения, качество экосистем и устойчивость инфраструктуры. Согласно данным Global Green Growth Institute, страны с высокими показателями «зеленого роста» характеризуются большей инновационной активностью и устойчивостью к внешним шокам [6].

В условиях Республики Узбекистан развитие зеленых инвестиций имеет особое значение. Экономика страны по-прежнему зависит от традиционных источников энергии и природных ресурсов, однако переход к устойчивым инвестиционным механизмам открывает возможности для модернизации энергетики, диверсификации промышленности и повышения конкурентоспособности на международных рынках. Развитие национальных инструментов зеленого финансирования, выпуск государственных облигаций для климатических проектов и участие в международных фондах устойчивого развития могут стать ключевыми направлениями экономической политики в среднесрочной перспективе.

Таким образом, зеленые инвестиции представляют собой не просто финансовый поток, а инструмент системной трансформации экономики. Они обеспечивают соединение экологической, экономической и социальной составляющих развития, создавая основу для устойчивого роста и повышения глобальной конкурентоспособности. Для Узбекистана эффективная интеграция зеленых финансов в национальную стратегию развития является не только экологическим, но и экономическим приоритетом, определяющим траекторию роста в XXI веке.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. United Nations Environment Programme. (2024). *Green Economy*. Retrieved from <https://www.unep.org/explore-topics/green-economy>
2. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Green Finance and Investment*. Retrieved from https://www.oecd.org/en/publications/green-finance-and-investment_24090344.html
3. International Energy Agency. (2024). *World Energy Investment 2024*. Retrieved from <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2024>
4. Climate Policy Initiative. (2024). *Global Landscape of Climate Finance 2024*, p. 13. Retrieved from <https://www.climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2024/10/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2024.pdf#page=13>
5. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Investing in Climate for Growth and Development*. Retrieved from https://www.oecd.org/en/publications/investing-in-climate-for-growth-and-development_16b7cbc7-en/full-report
6. Global Green Growth Institute. (2023). *Green Growth Index – Fourth Edition*. Retrieved from <https://greengrowthindex.gggi.org/>